

Babahoyo flotante: el encanto de sus casas balsas en una promoción audio visual bilingüe.

Floating babahoyo: the enchantment of its raft houses in a bilingual audiovisual promotion.

<https://orcid.org/0009-0002-9113-1104>

AUTORES: Autor^{1*} Haylet Damar Villavicencio Cortez

Autor² Nayeli Jessenia Herrera Cervantes

Autor³ Kerlly Mayexi Peña Velasquéz

Autor⁴ Karelys Danixa Andrade Herrera

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: hvillavicencio594@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

Las casas balsas de Babahoyo, ubicadas en la provincia de Los Ríos nos representan un símbolo distintivo del patrimonio cultural fluvial del Ecuador. EL propósito de este artículo es conocer porque el lugar es invisibilizado siendo uno de los lugares más acogedores de la ciudad de Babahoyo, de forma paulatina hace que esto suceda por la falta de materiales audiovisuales que resalten su historia y relevancia está situación ha limitado el reconocimiento de las casas balsas por parte del público, especialmente de nuevas generaciones.

^{1*}hvillavicencio594@fcjse.utb.edu.ec, Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0002-9113-1104>

² nherrera002@fcjse.utb.edu.ec , Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0006-3793-2874>

³ andradekarelys5@gmail.com, Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0005-4387-7923>

⁴ penavkm@fcjse.utb.edu.ec, Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0002-9663-4448>

Este artículo tiene como objetivo desarrollar contenido audiovisual bilingüe para la promoción estratégica de las casas balsas, con el propósito de fomentar el turismo local e internacional, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la identidad cultural de la región. El método que fue aplicado en la investigación es de tipo cualitativo, ya que asegura un ajuste entre los datos recopilados, dando como resultados, que la mayoría de los participantes reconoce a las casas balsas como parte importante del patrimonio cultural de la ciudad. No obstante, se señaló la falta de acciones para su promoción y mantenimiento.

En los resultados se encontró sentido que la producción audiovisual se presenta como una estrategia innovadora y creativa para revitalizar la memoria colectiva de Babahoyo.

El potencial de las casas balsas para fomentar el turismo cultural y fortalecer la identidad local es innegable, siempre que las intervenciones se planifiquen de forma inclusiva, sostenible y articulada con la comunidad.

La discusión de resultados revela que las casas balsas de Babahoyo son reconocidas por la mayoría de los participantes como un símbolo significativo del patrimonio cultural local, representando la identidad y el vínculo histórico con el entorno fluvial.

Además, se constató una preocupación compartida por el evidente estado de deterioro en el que se encuentran muchas de estas viviendas flotantes.

El presente artículo tiene como conclusión que es urgente implementar acciones de conservación que incluyan la creación de fondos, talleres comunitarios y alianzas con el sector turístico. Este avance ha demostrado ser eficaz para promover el valor de las casas balsas, ampliando su alcance a audiencias nacionales e internacionales y posicionándolas como un atractivo turístico y cultural.

Palabras clave: *Patrimonio cultural, promoción audiovisual, bilingüe, posicionamiento, casas balsas.*

ABSTRACT

The balsa houses of Babahoyo, located in the Los Ríos province, are a distinctive symbol of Ecuador's riverine cultural heritage. However, this place one of the most welcoming in the city has gradually become invisible, mainly due to the lack of audiovisual materials highlighting its history and relevance. This absence has limited public awareness of the balsa houses, especially among younger generations.

This study aims to develop bilingual audiovisual content for the strategic promotion of the balsa houses, with the goal of fostering local and international tourism, boosting economic development, and strengthening the region's cultural identity.

The method used was qualitative, as it allows for an accurate interpretation of the data collected. The findings revealed that most participants recognize the balsa houses as an important part of Babahoyo's cultural heritage. However, they emphasized the absence of actions for their promotion and preservation.

Results show that audiovisual production is an innovative and creative strategy to revitalize the city's collective memory. The potential of the balsa houses to promote cultural tourism and reinforce local identity is undeniable, provided that interventions are planned inclusively, sustainably, and collaboratively with the community.

The discussion highlights that the balsa houses are widely perceived as a significant symbol of local cultural heritage, deeply connected to the city's riverine past. Concerns were also raised about the deteriorating condition of many of these floating homes.

In conclusion, it is urgent to implement preservation measures that include establishing funding, community workshops, and partnerships with the tourism sector. This initiative has proven effective in promoting the value of the balsa houses, expanding their reach to national and international audiences, and positioning them as a cultural and tourist attraction.

Keywords: cultural heritage, bilingual audiovisual promotion, positioning, balsa houses.

INTRODUCCIÓN

La diversidad cultural y su importancia es la coexistencia de diferentes formas de vida, creencias, valores y prácticas en una sociedad. Es un reflejo de la multiplicidad de identidades y expresiones humanas, y constituye un patrimonio valioso que enriquece nuestras comunidades. La diversidad cultural promueve el diálogo intercultural, el respeto mutuo y la comprensión, lo cual es esencial para el desarrollo de sociedades inclusivas y equitativas. (Zuñiga. & Ávila., 2023, pág. 4609).

A pesar de su importancia cultural y patrimonial, las casas balsas han ido sufriendo su propio retroceso en el reconocimiento de un público, ante la falta de estrategia para su promoción y la escasez de material audiovisual que pueda poner en valor su historia y su cultura son factores que limitan la ocasión de ser apreciadas por nuevas audiencias. (Freire, 2015).

Mediante el cumplimiento del objetivo desarrollar contenido audiovisual bilingüe para la promoción estratégicas de las casas balsas, sustentado en el análisis de sus características culturales, el rescate de sus elementos representativos y la identificación de estrategias que resalten su valor patrimonial.

En el ámbito cultural, las casas balsas representan una oportunidad para fortalecer la identidad local y promover el respeto por la diversidad cultural. Finalmente, en el plano social, este proyecto aborda la necesidad de generar conciencia sobre la importancia del patrimonio cultural.

La escasez de la difusión de contenidos lleva a la propuesta de un nuevo acercamiento que conjugue la promoción audiovisual y un enfoque bilingüe. (Espinel, 2024, pág. 413), asegura que, “Esto se debe por la falta de conocimiento, la desconfianza en las instituciones públicas o medios de comunicación, tanto por la falta de espacios y oportunidades para difundir contenido audiovisual.” Es por eso que, su valor ha sido invisibilizado progresivamente debido a la escasa promoción y la limitada disponibilidad de material audiovisual que visibilice su historia.

Esto significa que, se necesita rescatar y difundir este patrimonio, como también fomentar el desarrollo turístico y cultural de Babahoyo mediante estrategias inclusivas y accesibles para

audiencias locales e internacionales, buscando turistas que precien los espacios naturales apoyando a los moradores a resaltar su historia. (Morocho, 2021).

Ante esta realidad, se plantea la necesidad de desarrollar estrategias de difusión efectivas que permitan visibilizar y valorizar este patrimonio. El contenido audiovisual bilingüe nace como una herramienta clave, capaz de conectar con diversas audiencias a través de lenguaje visual y auditivo, superando barreras idiomáticas y culturales.

Seisdedos et al (2024) La globalización también ha aumentado la demanda de habilidades bilingües, ya que la capacidad de comunicarse en más de un idioma facilita la integración en entornos laborales internacionales y mejora la capacidad de resolución de problemas. En este contexto, la educación universitaria desempeña un papel crucial en la formación de individuos capaces de navegar eficazmente en contextos interculturales y multilingües.

Mientras se promueve el turismo y cultura de las zonas cercanas se busca fortalecer el valor de las casas balsas con el fin de atraer un público local objetivo que sea potencial de manera que llegue a una audiencia internacional gracias al uso de las estrategias audiovisuales bilingües.

La comunicación bilingüe se refiere a la habilidad de utilizar dos lenguas de manera fluida en distintos contextos y no solo involucra el dominio de vocabulario y gramática, sino también la capacidad de adaptar el mensaje según el contexto cultural y social.

El poder lingüístico se manifiesta de múltiples maneras en el terreno internacional la elección del idioma en los tratados y acuerdos, la lengua de trabajo en las organizaciones internacionales y el idioma predominante en la educación y los negocios son aspectos clave que reflejan la distribución del poder global. (Amorós, 2025).

Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de muchas áreas en todo el mundo, dentro de este desarrollo se encuentra la Producción Audiovisual, la cual ha tenido un crecimiento impactante y esto es debido a la necesidad de expresar ideas, ya sean películas, publicidades, entretenimiento o artísticas, es una manera de comunicación. (Elizabeth, 2020).

Según Isidor et al (2024) La inclusión es vital para el desarrollo en una sociedad que exige globalización y estructuras sólida en conocimientos para alcanzar los diferentes objetivos sociales, es allí donde la inclusión y el aprendizaje del inglés entre los adultos, particularmente en Ecuador es un tema multifacético que abarca la capacidad de respuesta cultural, la integración social y las estrategias educativas.

Rescatar todos aquellos atractivos que se están perdiendo y sin duda alguna todos los que se abandonaron durante el transcurso de los años y que son muy importantes para el cantón y la Provincia, dando a conocer que es poseedora de una naturaleza y un gran potencial fluvial y será muy reconocido por su Patrimonio Cultural. (Mendoza, 2017)

Al estar cruzada la provincia por una densa red fluvial, el recurso acuífero forma parte de la cotidianidad del habitante fluminense, se lo resalta como un “atractivo” natural que tiene mucha historia todavía en la actualidad, ya que existen viviendas flotantes asentadas en su superficie. (Lagos, 2023).

Académicamente se busca contribuir al desarrollo de estudios sobre el valor patrimonial y cultural, diseñando estrategias de comunicación más inclusivas. Las casas Balsas presentan oportunidades de fortalecer la identidad local promoviendo el respeto por la diversidad cultural bilingüe en el plano social.

En una sociedad donde se debe ser responsable al promover un turismo inclusivo y orientado al rescate patrimonial con oportunidades únicas que aún no han sido exploradas ni comunicadas adecuadamente. “Este contexto plantea un panorama de oportunidades y retos que los destinos turísticos deben entender y gestionar cuidadosamente para posicionarse en el mercado internacional de manera efectiva y sostenible.” (Ospina Rodriguez & Espinoza Rodriguez, 2025).

METODOLOGÍA

El método que fue aplicado en la investigación es de tipo cualitativo, ya que asegura un ajuste entre los datos recopilados mediante los instrumentos utilizados como: cuestionarios, guía de preguntas, ficha de observación, para identificar patrones y categorías más relevantes.

Las técnicas que fueron utilizadas refuerzan perspectiva, ya que incluyen la revisión bibliográfica, los grupos focales y la observación directa. Mientras que los grupos focales permitieron identificar patrones de pensamiento, emociones y propuestas surgidas directamente de la comunidad local la observación directa mediante fichas detalladas contribuyo a registrar las condiciones reales de las casas balsas.

Los instrumentos de investigación fueron diseñados con criterios cualitativos apropiados los cuestionarios de preguntas abiertas utilizados en los grupos focales permiten que los participantes expresen libremente sus percepciones, mientras que las fichas de observación sistematizan la recolección de datos empíricos.

La población seleccionada está compuesta por diversos habitantes vinculados a las casas balsas, comerciantes, expertos en patrimonio y público local interesado. La muestra, intencionada y no probabilística, responde a criterios de pertinencia y diversidad, lo cual es coherente con el enfoque cualitativo. La participación de diez personas en los grupos focales y la observación de cinco casas balsas resultan suficientes para alcanzar una variedad de perspectivas valiosas en un estudio exploratorio.

Los resultados obtenidos reflejan la efectividad de una metodología cualitativa aplicada a través de los grupos focales se evidenció un alto reconocimiento del valor simbólico de las casas balsas, pero también una preocupación por su progresivo abandono. Las observaciones permitieron constatar diferencias en el estado de conservación de las estructuras. El análisis cualitativo permitió recoger propuestas concretas de los participantes, entre las cuales se destacó que debería haber más creación de contenidos audiovisuales bilingües, el uso de redes sociales y el desarrollo de rutas turísticas temáticas.

RESULTADOS

La investigación confirma que las casas balsas constituyen un símbolo cultural profundamente arraigado, que conecta a los babahoyenses con su entorno fluvial y refleja la resiliencia, creatividad además la adaptación de la comunidad a lo largo de la historia. Este patrimonio heredado de generaciones pasadas representa una forma de habitar el agua que conjuga los ciclos los sabres y técnicas ancestrales y un modo de vida vinculado con el río Babahoyo.

Sin embargo, persiste una preocupante desconexión entre la con las generaciones jóvenes por la falta de estrategias educativas y espacios de participación que fomenten la apropiación de este legado.

El deterioro progresivo de estas viviendas flotantes se asocia a factores estructurales como la falta de recursos económicos, el escaso interés institucional y la limitada acción de políticas públicas destinadas a la conservación y revitalización de estos espacios. A pesar de su alto valor arquitectónico, ambiental e histórico, la ausencia de iniciativas de difusión y promoción limita su proyección como atractivo cultural y turístico de relevancia regional.

En este contexto los materiales audiovisuales bilingües emergen como una herramienta clave para visibilizar las casas balsas, difundir su historia y sensibilizar a públicos diversos, contribuyendo así a ampliar su reconocimiento y valoración dentro y fuera de la ciudad.

El potencial de las casas balsas para fomentar el turismo cultural y fortalecer la identidad local es innegable, siempre que las intervenciones se planifiquen de forma inclusiva, sostenible y articulada con la comunidad. Es indispensable reconocer a los habitantes de las balsas como actores centrales, portadores de saberes y custodios de este patrimonio, para así evitar la pérdida y desconocimiento de esta riqueza histórica.

En este sentido la producción audiovisual se presenta como una estrategia innovadora y creativa para revitalizar la memoria colectiva de Babahoyo. La ciudad cuenta con espacios diversos, naturales, históricos y recreativos que pueden convertirse en escenarios para narrativas audiovisuales que conecten y celebren su identidad. Sitios emblemáticos como el cerro Cacharí, La Casa de Olmedo, las propias Casas Balsas, la pista de patinaje y diversos

lugares recreativos en conjunto conforman un escenario idóneo para contar historias que celebren la identidad local.

Resulta pertinente promover espacios y proyectos que fomenten la participación de la población, especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes, en iniciativas culturales que les permitan comprender y valorar la historia de esta riqueza local.

En conclusión, la articulación entre la producción audiovisual y las estrategias educativas inclusivas comprometidas con la salvaguardia del patrimonio cultural y natural podría convertirse en un camino viable para visibilidad de las casas balsas de Babahoyo. De esta manera no solo se preservaría una expresión única de la cultura fluvial riosense, sino que también se impulsaría el fortalecimiento de la identidad local, la cohesión social y generación de oportunidades sostenibles para la comunidad.

DISCUSIÓN

Los resultados evidencian que la mayoría de los participantes reconoce a las casas balsas como un símbolo significativo del patrimonio cultural de Babahoyo, valorándolos como parte esencial de la identidad local y del vínculo histórico con el entorno fluvial. Sin embargo, persiste una percepción generalizada de que no han desarrollado acciones suficientes para su promoción, lo que refleja la ausencia de estrategias integrales y sostenidas para difundir su importancia y potencial.

“Hector et al (2021). La historia podría entenderse como una dimensión valorativa por apego a el lugar fomentando el patrimonio de la humanidad e identidad de los habitantes. (pg. 95).”

Asimismo, se constató una preocupación compartida por el evidente estado de deterioro en el que se encuentran muchas de estas viviendas flotantes, situación que se atribuye principalmente a la falta de mantenimiento, la escasez de recursos económicos y la limitada intervención de las autoridades competentes. Esta realidad refuerza la necesidad de implementar mecanismos de apoyo que garanticen la conservación de este patrimonio vivo. La comunidad local mostró una relación con las casas balsas, mientras algunos sectores destacan y defienden su valor histórico y cultural, otros aun no dimensionan plenamente su

relevancia dentro del paisaje urbano y la memoria colectiva. Esta falta de apropiación cultural se vincula, en parte, con la ausencia de espacios de sensibilización y educación patrimonial dirigido a los niños, jóvenes además de nuevos habitantes en la ciudad.

“Alexander y Marco (2024) coinciden que es muy importante conocer la historia local haciendo posible que se avance en los saberes del fortalecimiento de la identidad cultural, es necesario para reflexionar sobre las capacidades, creencias, el folklore, las costumbres, para no perder la identidad genera el sentido de pertenencia de cada persona que habita los pueblos (pag.58).”

CONCLUSIONES

Las casas balsas de Babahoyo representan un patrimonio cultural valioso que enfrenta riesgos de desaparición debido al deterioro y la falta de apoyo; por lo tanto, es urgente implementar acciones de conservación para proteger su legado histórico y fomentar el turismo cultural en la región. La investigación permitió comprender que las casas balsas no solo forman parte del paisaje urbano de Babahoyo, sino que son expresión viva de una identidad cultural fuertemente arraigada a la historia y al entorno fluvial.

Estas estructuras, más allá de su función habitacional, contienen un significado simbólico profundo que representa la capacidad de adaptación, creatividad y resistencia de las comunidades ribereñas. Su existencia constituye un testimonio tangible del vínculo entre la ciudad y su río, entre las prácticas tradicionales y el entorno natural.

La integración de elementos visuales y narrativos ofrece una oportunidad para recuperar y resignificar las historias vinculadas al río, a sus habitantes y a las formas de vida que en él se desarrollan.

El uso de estrategias audiovisuales y digitales, como el video bilingüe, ha demostrado ser eficaz para visibilizar y promover el valor de las casas balsas, ampliando su alcance a audiencias nacionales e internacionales y posicionándolas como un atractivo turístico y cultural. El abandono progresivo de estas viviendas flotantes y su escasa visibilidad como

patrimonio cultural responde tanto a factores estructurales como a la limitada acción institucional.

La ausencia de políticas públicas orientadas a la conservación y el desinterés por integrar este patrimonio en propuestas educativas y turísticas evidencian una desarticulación entre la historia local y el desarrollo sostenible.

La producción audiovisual bilingüe se configura como una alternativa poderosa para proyectar este patrimonio en múltiples niveles. Más allá de su función comunicacional, los recursos audiovisuales pueden fomentar el diálogo intergeneracional, la innovación pedagógica y la conexión emocional con el territorio.

A partir de esta investigación, se propone como línea el desarrollo de contenido audiovisual orientado a involucrar a estudiantes, gestores culturales y habitantes de las balsas en la creación de contenidos que fortalezcan el vínculo entre patrimonio y comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amorós, C. L. (2025). IMPACTO DE LOS ÍNDICES DE PODER LINGÜÍSTICO EN EL CONTEXTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. *Universidad de Alicante*, 1-38.

Cusí, A. U., & Huisa, M. A. (2024). Historia local y la identidad cultural de los estudiantes del V ciclo de la institución educativa alternativo Yachay de Chinchero, 2022. *Repositorio Institucional - UNSAAC*, 1-112.

Elizabeth, V. V. (2020). *DSPACEUTB*. Obtenido de <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/8890/E-UTB-FCJSE-CSOCIAL-000367.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Espinel, A. (2024). Participación Ciudadana en Procesos de Fiscalización y Creación de Contenidos Mediáticos en Ecuador. *Revista Enfoques De La Comunicación*, 409-450.

Freire, F. C. (2015). Nuevos medios audiovisuales públicos para la era digital. *Editorial Comunicación Social*, 18. Obtenido de <https://www.comunicacionsocial.es/media/comunicacionsocial/files/sample-107988.pdf>

Hector, B., Hector, R., & Marcos, Z. (2021). Apego a el lugar e identidad en barrios patrimoniales. *scielo*, 86-99.

- Isidor, Z. A., Mendoza, K. Z., & Suárez, J. M.** (2024). Hacia un aprendizaje inclusivo: estrategias y resultados del proyecto inglés para todos. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 3064-3078.
- Lagos, C. Y.** (2023). Narrativas a Contracorriente: El Habitar de las Casas Balsas Sobre el Río Babahoyo. *ProQuest*, 12.
- Mendoza, J. A.** (Diciembre de 2017). *Impacto de la transportación fluvial como actividad*. Obtenido de DSPACEUTB:
<https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/4160/E-UTB-FCJSE-HTURIS-000023.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Morocho, M. P.** (2021). "REALIZACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES". Ecuador: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA.
- Noboa Ramos, D. I.** (s.f.). Publicación: Análisis de las casas flotantes sobre el río Babahoyo como potencial producto de turismo cultural. *bachelorThesis*. REPOSITORIO INSTITUCIONAL, Quito.
- Ospina Rodriguez, L. J., & Espinoza Rodriguez, Y. T.** (2025). *TURISMO EN MANIZALES UNA EXPLORACIÓN DE SU POTENCIAL TURÍSTICO Y ECONÓMICO EN EL MERCADO CULTURAL*. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América]. UNIVERSIDAD DE AMÉRICA. Colombia: Fundación Universidad de América.
- Seisdedos, L. F., Benavides, J. P., & Benavides., R. M.** (2024). Optimizando el aprendizaje colaborativo intercultural bilingüe mediado por las Tics: Caso Universidad Estatal de Bolívar. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 134-146.
- Vera, E.** (s.f.). ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LOS ESPACIOS NATURALES Y RECREATIVOS EN LA CIUDAD DE BABAHOYO. *ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LOS ESPACIOS NATURALES Y RECREATIVOS EN LA CIUDAD DE BABAHOYO*. Universidad tecnica de Babahoyo, Ecuador.
- Zuñiga., J. M., & Ávila., N. E.** (2023). Diversidad Cultural y Derechos Humanos. *Ciencia Latina Revista Multidisciplinar*, 4607-4625.